

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

Máster en Meteorología y Geofísica

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Evolución de patrones meteorológicos sinópticos y su influencia sobre el transporte de polvo africano

Evolution of synoptic-scale atmospheric patterns and their influence on african dust transport

Alba Ruiz Vicente

Tutor/es: Pedro Salvador Martínez (CIEMAT) y Carlos Yagüe Anguís

(UCM)

Curso académico 2024–2025

Declaración responsable sobre autoría y uso ético de herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, Alba Ruiz Vicente

con DNI/NIE/PASAPORTE: 71753601H

declaro de manera responsable que el/la presente (seleccionar opción):

Trabajo Fin de Grado (TFG)

Trabajo Fin de Máster (TFM)

Tesis Doctoral

titulado/a

Evolución de patrones meteorológicos sinópticos y su influencia sobre el transporte de polvo africano.
Evolution of synoptic-scale atmospheric patterns and their influence on african dust transport.

es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, la persona autora del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara —incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial—. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En Madrid, a 07/06/2025

FIRMA

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo identificar los principales patrones meteorológicos sinópticos que han dado lugar al transporte de polvo africano hacia la Comunidad de Madrid. El período de estudio ha comprendido los años 2014 a 2024, y se han utilizado datos de reanálisis de la NOAA de altura geopotencial a 850 hPa, registros proporcionados por MITECO de intrusión de polvo, series temporales de concentración de PM_{10} medidas en estaciones de calidad del aire urbanas y de fondo, datos de espesor óptico de polvo y resultados de modelos de predicción de concentración de polvo en superficie.

Mediante el análisis de *clusters* se han identificado ocho patrones sinópticos, cuatro de los cuales han dado lugar a la mayoría de los episodios de transporte de polvo ocurridos en el período de estudio. Posteriormente, se ha evaluado el impacto entre la ocurrencia de los diferentes patrones sinópticos y los niveles de PM_{10} registrados en las estaciones de calidad del aire. Como resultado, se ha evidenciado un aumento en los niveles de fondo regional de PM_{10} en la Comunidad de Madrid asociado al desarrollo de los patrones sinópticos africanos. Dicho aumento se ha observado también en entornos urbanos y suburbanos de esta región. Para confirmar las diferencias significativas entre los niveles medios diarios de PM_{10} asociados a cada patrón sinóptico se ha utilizado el test de Kruskal-Wallis.

Este estudio concluye que la caracterización de patrones meteorológicos sinópticos con técnicas estadísticas como la utilizada en este trabajo, permitirá predecir con una mayor precisión los episodios de intrusión de polvo africano que puedan producirse en el futuro. Esta información por lo tanto, resulta especialmente útil para la mejora de sistemas de alerta y toma de decisiones en las políticas de calidad del aire.

Abstract

This Master's thesis aims to identify the main synoptic meteorological patterns responsible for the transport of African dust to the Madrid region. The study covers the period from 2014 to 2024 and utilizes reanalysis data of geopotential height at 850 hPa from NOAA, along with dust intrusion records provided by MITECO, time series of PM_{10} particulate concentrations measured at urban and background air quality stations, dust optical depth data, and outputs from surface dust concentration forecasting models.

Through cluster analysis, eight synoptic patterns were identified, four of which accounted for the majority of dust transport episodes during the study period. The impact of these patterns on air quality station measurements was then evaluated. The results indicate an increase in regional background particulate PM_{10} levels in the Madrid region associated with African synoptic conditions. This increase was also observed in urban and suburban environments. To assess statistically significant differences in daily mean PM_{10} levels across synoptic patterns, the Kruskal-Wallis test was applied.

The study concludes that characterizing synoptic meteorological patterns using statistical techniques such as the one employed here can enhance the prediction accuracy of future African dust intrusion events. Consequently, this information is particularly valuable for improving alert systems and supporting decision-making in air quality policy.

Agradecimientos

La autora de este trabajo y los tutores del mismo agradecen a la NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, CO, USA por facilitar el acceso a los campos meteorológicos globales de reanálisis de HGT-850, al *Global Modelling and Assimilation Office* (GMAO) de la NASA por la provisión de los datos de AOD-DUST del *Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2* (MERRA-2) y al WMO *Barcelona Dust Regional Centre* por el suministro de los mapas de concentración de polvo en superficie generados por el ensemble de modelos de predicción. También quieren dar las gracias al Área de Urbanismo Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y al Área de Calidad Atmosférica de la Comunidad de Madrid por proporcionar acceso libre a las bases de datos de contaminantes atmosféricos registrados en las estaciones de calidad del aire que componen las redes de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, respectivamente. Los tutores del trabajo quieren expresar su agradecimiento al Dr. Fidel González Rouco, Profesor de Investigación del Instituto de Geociencias del CSIC, por haber ayudado a diseñar el estudio de investigación y haber ofrecido acceso a diferentes bases de datos.

Índice

1. Introducción y objetivos	1
2. Metodología y datos	2
2.1. Área de estudio y datos observacionales	2
2.1.1. Datos del campo de altura de geopotencial	2
2.1.2. Datos de episodios de intrusión de polvo africano en la península	3
2.1.3. Datos de concentración de PM_{10}	3
2.2. Clasificación de patrones sinópticos mediante análisis de <i>clusters</i>	4
2.3. Descripción de situaciones episódicas de intrusión de polvo	5
3. Resultados y discusión	7
3.1. Patrones sinópticos resultantes	7
3.2. Influencia de los patrones sinópticos en la concentración de PM_{10}	10
3.3. Análisis estadístico de las concentraciones de PM_{10} según los patrones sinópticos . .	11
3.4. Análisis de episodios concretos	13
4. Resumen y conclusiones	16
5. Referencias	17
6. Anexo	18

1. Introducción y objetivos

España es un país que se encuentra expuesto recurrentemente a intrusiones de polvo africano (Querol et al., 2019). Este fenómeno se caracteriza por el transporte de masas de aire de componente sur, cargadas de partículas de origen desértico que contribuyen a aumentar los niveles de concentración que se registran en superficie. Dependiendo de la carga de partículas minerales transportada y depositada, dichos niveles pueden llegar a ser muy elevados, hasta el punto de ser la causa de que se produzcan superaciones del valor límite diario de concentración de PM_{10} (partículas con tamaño inferior a $10 \mu m$) que está establecido en $50 \mu g/m^3$ (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire). Por lo tanto, es evidente que se trata de un fenómeno de origen natural pero que afecta directamente a la calidad del aire y por ende, al medio ambiente y a la salud pública (Salvador et al., 2019).

El interés por estudiar la relación entre la circulación atmosférica y la calidad del aire está en auge en los últimos años, puesto que se ha demostrado que la generación de episodios de altos niveles de contaminantes atmosféricos está íntimamente relacionada con las condiciones meteorológicas asociadas a determinadas situaciones sinópticas. Según el tipo de situación, se pueden crear condiciones de alta estabilidad atmosférica que favorezcan la acumulación de las emisiones de gases y partículas de fuentes locales (Salvador et al., 2020), o bien la producción de altos niveles de contaminantes fotoquímicos y su recirculación en una determinada región por efecto de las brisas de mar o montaña (Querol et al., 2018). Así se generan episodios regionales de alta contaminación en zonas urbanas, típicos de los periodos de invierno y verano, respectivamente. Otro tipo de situaciones pueden favorecer el transporte de masas de aire desde zonas en las que se produce la emisión de gases o partículas por causas antropogénicas (industrias, incendios forestales provocados) o naturales (volcanes, zonas áridas y desérticas) hasta otras regiones muy alejadas de los focos emisores (Salvador et al., 2016). Este sería el caso de los episodios de intrusión de polvo africano.

Con este estudio, se pretende realizar una completa caracterización de los principales patrones atmosféricos sinópticos que favorecen los episodios de intrusión de polvo africano sobre la región de Madrid, en las diferentes estaciones del año. Esta información permitirá hacer una predicción más precisa de su ocurrencia y mejorar la toma de decisiones en políticas ambientales por parte de los gestores de calidad del aire, tanto en lo que se refiere a la protección de la salud de la población por la exposición a contaminantes atmosféricos como para evitar sanciones económicas por el incumplimiento de la legislación vigente (Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia Europa).

Los objetivos principales del trabajo son:

1. Desarrollar una metodología de clasificación de campos diarios de parámetros meteorológicos basada en análisis de *clusters* que permita caracterizar situaciones atmosféricas recurrentes en la región de estudio. En este estudio se llevará a cabo sobre campos de geopotencial a 850 hPa.
2. Utilizar esta metodología para identificar y clasificar los patrones sinópticos más habituales que se producen en las cuatro estaciones del año y que dan lugar a episodios de intrusión de polvo africano sobre Madrid.
3. Validar los patrones sinópticos obtenidos a partir del impacto que han tenido sobre las concentraciones de PM_{10} y el espesor óptico en la región de Madrid y describir con detalle episodios específicos producidos por cada uno de estos patrones.

2. Metodología y datos

2.1. Área de estudio y datos observacionales

El transporte de polvo africano sobre la Península Ibérica depende en gran medida de los patrones sinópticos dominantes sobre Europa, el norte de África y gran parte del Atlántico norte. Por ello, el estudio se ha centrado en la región delimitada por el rango de coordenadas $[40^{\circ}\text{O}, 40^{\circ}\text{E}]$ de longitud y $[20^{\circ}\text{N}, 70^{\circ}\text{N}]$ de latitud (fig. 1a).

La selección de esta región geográfica resulta clave para comprender estos procesos por los siguientes motivos:

1. La región del Atlántico Norte tiene un papel relevante en la circulación atmosférica y en la variabilidad climática global a diferentes escalas temporales. El transporte de calor y humedad por masas de aire, así como fenómenos como la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), están relacionados con patrones sinópticos generados por la dinámica atmosférica de este área.
2. Esta zona es característica por la gran variabilidad de patrones de circulación debido a la interacción entre sistemas de bajas y altas presiones semipermanentes que a escala sinóptica se generan en su interior.

Figura 1: Mapa de la zona de estudio ($[40^{\circ}\text{O}, 40^{\circ}\text{E}]$, $[20^{\circ}\text{N}, 70^{\circ}\text{N}]$), utilizada para el análisis y clasificación de patrones meteorológicos sinópticos (a) y mapa de la comunidad autónoma de Madrid con localización geográfica de las estaciones de calidad del aire utilizadas en este estudio (b).

2.1.1. Datos del campo de altura de geopotencial

Para el estudio, se han empleado datos de reanálisis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en formato NetCDF. En concreto, se ha utilizado el conjunto de datos *NCEP-NCAR Reanalysis 1*.

En este análisis se ha seleccionado el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de disponer de un período de tiempo suficientemente largo a partir del cual identificar sin problemas los patrones sinópticos más frecuentes.

El campo analizado es la altura geopotencial en el nivel de presión de 850 hPa (HGT-850). Este nivel es clave para realizar una correcta caracterización de la circulación en la baja troposfera y la influencia de los sistemas sinópticos en el transporte de masas de aire que transportan contaminantes atmosféricos a larga distancia.

Los campos de datos anuales presentan originalmente una estructura tridimensional de latitud, longitud y tiempo, con 73, 144 y 1460 valores respectivamente. Para el tratamiento de estos datos

y su adaptación al análisis requerido, se ha desarrollado un programa específico en *Python* que permite automatizar la lectura de los archivos NetCDF en la región de interés, la extracción de los registros correspondientes al nivel de 850 hPa a las 12:00 UTC y su posterior procesamiento.

2.1.2. Datos de episodios de intrusión de polvo africano en la península

Se ha realizado una recopilación de los días en los que se produjo un episodio de intrusión de polvo africano que generó un incremento de las concentraciones de partículas en superficie en la zona centro peninsular, en el período de estudio. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, 2025) ofrece esta información para las diferentes áreas geográficas del territorio nacional.

El **procedimiento de identificación y validación de episodios de intrusión de polvo africano con impacto en los niveles de PM_{10}** se elaboró por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, en colaboración con el CIEMAT, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Universidad de Huelva y la Universidad Nova de Lisboa.

Este procedimiento está incluido en las **Directrices de la Comisión Europea** para la demostración y el descuento de superaciones atribuibles a fuentes naturales. Consiste en la consulta diaria de las imágenes generadas por modelos de pronóstico de concentración de polvo en superficie, tales como SKIRON (Universidad de Atenas) o MONARCH (*Bareclona Supercomputing Center*). En el caso de que prevea un transporte de polvo hasta alguna de las regiones de la península o de los archipiélagos, se genera un informe de aviso que se envía al MITECO y a un amplio listado de usuarios interesados (gestores de calidad del aire y científicos entre otros). Posteriormente se calculan retro trayectorias de masas de aire con el modelo HYPSPPLIT a diferentes alturas y con origen en la región afectada y se consultan imágenes de satélite como las proporcionadas por el sensor MODIS de la NASA. El objetivo es por un lado asegurarse de que las masas de aire han tenido su origen en el continente africano y por el otro detectar la posible presencia de nubes de polvo mineral desértico. Por último y para validar que el evento ha tenido un impacto en los niveles de partículas registrados en superficie, se obtienen las series temporales de PM_{10} registrados en estaciones de fondo regional de la zona de estudio para detectar aumentos bruscos en los niveles de fondo regional que coincidan con incrementos registrados en las estaciones de medida situadas en zonas urbanas.

Anualmente se crea un informe detallado que describe todos los episodios naturales de transporte de polvo desértico africano ocurridos sobre regiones españolas que puede consultarse en la página web del MITECO. Los gestores de las diferentes redes de calidad de aire autonómicas y locales, utilizan esta información para determinar cuántas superaciones del valor límite diario de PM_{10} , establecido en $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, registradas durante ese año en las estaciones que las componen pueden atribuirse al polvo africano, una fuente natural y por lo tanto descontable del total anual, o a otras causas.

En este trabajo se han utilizado los listados anuales de intrusión de polvo correspondientes al período 2014-2024. Esta información se ha utilizado para crear los 8 centroides iniciales a partir de los cuales se ha realizado el proceso de clasificación de campos diarios de HGT-850 en *clusters* o grupos homogéneos.

2.1.3. Datos de concentración de PM_{10}

Para evaluar el impacto real en los niveles de concentración de PM_{10} de los episodios de intrusión que han podido producirse por los patrones sinópticos identificados en este trabajo, se han recopilado series temporales de datos medios diarios de concentración de PM_{10} registrados en diversas

estaciones automáticas de medida de calidad del aire situadas en la zona de estudio (fig.1b). Estas series de datos también se han usado para describir los episodios específicos seleccionados para cada uno de los patrones sinópticos africanos estacionales.

Las estaciones automáticas de medida de calidad del aire seleccionadas han sido las siguientes:

- Casa de Campo: estación suburbana (SB), ubicada fuera del centro urbano y alejada de fuentes de contaminación relevantes.
- Escuelas Aguirre: estación urbana de tráfico (UT), situada cerca de carreteras con gran afluencia de tráfico.
- Villa del Prado: estación de fondo rural remota (FRR). Se encuentra en una zona rural situada al SO de la Comunidad de Madrid alejada de fuentes directas de contaminación urbana o industrial. Este tipo de estación permite determinar los niveles de fondo de contaminantes atmosféricos a escala regional.
- Orusco de Tajuña: estación de fondo rural remota (FRR) situada al SE.
- El Atazar: estación de fondo rural remota (FRR) situada al NE de la Comunidad de Madrid.

Para discriminar de forma precisa los episodios de intrusión de polvo africano de aquellos en los que predominan fuentes locales de contaminación, resulta especialmente relevante el análisis de las estaciones de fondo rural: Villa del Prado, Orusco de Tajuña y El Atazar. Estas estaciones registran los niveles de fondo regional de PM_{10} en la Comunidad de Madrid. Por ello son de gran utilidad para detectar aportes externos de polvo desértico africano. Estos aportes se apreciarán de forma evidente como incrementos bruscos y simultáneos en las series temporales de concentración de PM_{10} . En estaciones ubicadas en entornos urbanos, próximos a fuentes de emisión de partículas, como el tráfico o las calderas de calefacción y agua caliente residencial, las contribuciones de polvo desértico pueden ser mucho menos evidentes.

Los datos de estas estaciones se encuentran registrados en el [Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid sobre la calidad del aire](#) y en la [Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid](#).

La estructura de los registros del Portal de datos abiertos se basa en códigos de provincia, municipio, estación y magnitud.

Para su correcto estudio, se desarrolla un programa de *Python* en el que se selecciona únicamente la información que abarca el período de tiempo desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2024. Posteriormente, se indican los códigos de la provincia, municipio, estación y magnitud que interesen al usuario y se obtendrán los datos de cada día del mes, los valores de validación y concentraciones del contaminante preseleccionado en un archivo *Excel*.

En la Red de calidad del Aire de la Comunidad de Madrid se encuentran registros a tiempo real sobre las concentraciones de contaminantes atmosféricos. Esta plataforma ofrece la consulta personalizada de series temporales de varios contaminantes, aunque este estudio se limita al análisis de PM_{10} . La información se encuentra organizada por estación, magnitud y período temporal.

2.2. Clasificación de patrones sinópticos mediante análisis de *clusters*

Con el objetivo de identificar y clasificar los patrones sinópticos predominantes en la región de estudio, así como su relación con la intrusión de polvo africano y las concentraciones de partículas, se ha implementado un método de clasificación no jerárquico k-medias (Salvador et al., 2021; 2022).

Este método consiste en un algoritmo iterativo de agrupación que compara los datos con con cada uno de los k centroides iniciales mediante el cálculo de su distancia euclídea.

En este caso, los datos son los campos diarios de HGT-850 a las 12 UTC, que están dispuestos en una malla de puntos con una resolución de $2.5^{\circ} \times 2.5^{\circ}$ en longitud y latitud, centrada sobre la Península Ibérica, concretamente en el rango de longitud 40°O , 40°E y latitud 20°N - 70°N . Dicha malla por lo tanto se compone de 693 puntos con datos de HGT-850 para cada día del período 2014-2024.

El procedimiento puede ser agrupado en cuatro etapas:

1. Se realiza una selección de los k campos diarios representativos para las situaciones sinópticas en la región de estudio, los cuales serán utilizados como centroides o clústers iniciales. En este estudio se han utilizado 8 *clusters* iniciales. Estos 8 centroides seleccionados han correspondido a la situación promedio producida en los días de intrusión y sin intrusión producidos en cada una de las diferentes estaciones del año, según la base de datos de MITECO, detallada en la sección 2.1.2.
2. Se calcula la distancia euclídea entre cada campo de datos diarios j a cada centroide k . Cada valor del campo de HGT se asigna al *cluster* más cercano. Es decir, al que tuviera menor distancia euclídea.
3. Una vez que todos los campos diarios de HGT han sido asignados, se recalculan los centroides al obtener los 8 campos promedio con los datos de todos los campos diarios pertenecientes a cada *clusters*.
4. Se repiten las etapas 2 y 3 hasta llegar a una convergencia, donde ningún campo de geopotencial cambia de *clusters*. Una vez alcanzada la convergencia se habrá obtenido un fichero en el que a cada día del periodo 2014-2024 se le habrá asignado una de las 8 situaciones meteorológicas sinópticas y los datos correspondientes a los centroides finales. Cada mapa sinóptico de altura geopotencial de 850 hPa correspondiente a cada uno de los centroides, representa un patrón meteorológico con características específicas.
5. Finalmente, se aplica una prueba estadística no paramétrica conocida como test de Kruskal-Wallis. Esta prueba permite evaluar si existen diferencias significativas entre las medianas de los grupos definidos, en este caso, los 8 *clusters* identificados previamente.

La hipótesis nula de la prueba establece que todas las muestras provienen de poblaciones con la misma mediana. Es decir, que no hay diferencias significativas entre los *clusters* en cuanto a la variable analizada.

Si el valor-p resultante de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que al menos un grupo presenta una mediana significativamente distinta de los demás, con un nivel de confianza del 95 %.

Para implementar este procedimiento se ha desarrollado un código en el lenguaje de programación *Python*. Los mapas sinópticos se generaron con el software *Surfer*.

2.3. Descripción de situaciones episódicas de intrusión de polvo

Con el objetivo de verificar la validez de los resultados obtenidos, se seleccionan cuatro días identificados como episodios de intrusión de polvo tras aplicar la metodología descrita. Cada episodio se generó por cada uno de los 4 patrones meteorológicos sinópticos obtenidos previamente. Para cada

uno de ellos se ha analizado la concentración de polvo en superficie, el espesor óptico (AOD) y la serie temporal de concentraciones de PM_{10} del mes en que tiene lugar cada episodio.

Para evaluar la concentración de polvo en superficie, se han obtenido los mapas generados a partir del *ensemble* de múltiples modelos numéricos de predicción. Dicha información se encuentra disponible en el portal del Centro Regional de Barcelona de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), *Daily Dust Products*, gestionado por la AEMET y el Barcelona Supercomputing Center.

Para el análisis de espesor óptico de aerosoles producido por polvo mineral (AOD-DUST), se han utilizado datos procedentes de la base de reanálisis **MERRA-2**, desarrollada por *Global Modeling and Assimilation Office* (GMAO) de la NASA. Esta base de datos proporciona información global con alta resolución espacial y temporal, integrando observaciones de satélite y modelos atmosféricos. En este estudio, se ha empleado el valor de espesor AOD-DUST, con la finalidad de caracterizar la carga de polvo atmosférico durante cada episodio. Este parámetro representa el grado de atenuación de radiación solar debido a la presencia de partículas de polvo mineral a lo largo de la columna vertical de la atmósfera.

Los datos de AOD-DUST se proporcionan en ficheros netCDF diarios con valores para cada hora con una resolución espacial de $0.5^\circ \times 0.625^\circ$. Una vez obtenidos, se calcularon los promedios diarios de AOD-DUST en cada celda y se representaron en forma de mapas sinópticos con el software *Surfer*.

3. Resultados y discusión

En esta sección se han analizado y discutido los resultados obtenidos tras la asignación de *clusters*, así como la evaluación de su impacto en los niveles de fondo regional de PM_{10} en la Comunidad de Madrid.

3.1. Patrones sinópticos resultantes

Figura 2: Patrones sinópticos meteorológicos (SMP) resultantes del procedimiento de clasificación de *clusters* de campos diarios de altura geopotencial de 850 hPa en el periodo 2014-2024.

Figura 3: Clasificación por estaciones de cada patrón sinóptico en el período de 2014-2024

Como resultado del proceso de clasificación descrito en la sección 2.2, se han obtenido 8 patrones meteorológicos sinópticos, cada uno con sus características específicas. A partir de las figuras 2 y 3, ha sido posible identificar y caracterizar los 4 patrones asociados a intrusiones de polvo en la zona centro peninsular más frecuentes durante cada una de las estaciones del año:

- SMP1: situación sinóptica característica de días de otoño. La formación de una baja relativa al SO de la península ibérica favorece la advección de masas de aire de componente S y el transporte de polvo africano sobre la misma. A este patrón sinóptico le corresponde el 11 % de los días del período de estudio.
- SMP2: se observa un fuerte gradiente de presiones al noroeste de la península y el anticiclón de las Azores está desplazado ligeramente a latitudes menores con respecto a su posición habitual. La circulación, también característica de otoño, favorece la entrada de aire de componente O y origen atlántico. En este patrón se incluye el 9 % de los días del período de estudio.
- SMP3: situación sinóptica característica de invierno. Se observa la presencia de un centro de alta presión sobre el sector NO del continente africano, que generará una circulación atmosférica en sentido horario y de componente S-SO sobre la península. Por lo tanto, este patrón meteorológico favorecerá el transporte de partículas de polvo desde el norte de África. El 5 % de los días del período de estudio se agrupan en este patrón.
- SMP4: este patrón se caracteriza por un intenso gradiente de presiones sobre latitudes en el rango 40°N-50°N que da lugar previsiblemente a circulaciones de viento de componente O-NO sobre la península. Es decir, transporta principalmente masas de aire húmedo del Atlántico. Esta situación también es característica de invierno. Este patrón sinóptico agrupa el 15 % de los días del período de estudio.
- SMP5: situación típica de los meses de invierno y otoño, en la que se observa la presencia de altas presiones sobre toda la península y el NO de África. Favorece la advección de masas de aire de componente SE-S y la entrada de polvo africano en la península. En este patrón, se agrupan el 8 % de los días del período escogido.
- SMP6: situación propia de los meses de primavera. El patrón observado presenta altas presiones en la región de las Azores y un desplazamiento hacia el O del centro semipermanente de bajas presiones subpolares. Favorece la circulación de masas de aire húmedas y de componente NO sobre la península ibérica. El 6 % de los días se agrupa en este patrón sinóptico.

- SMP7: esta ha resultado ser la situación más frecuente a lo largo del periodo de estudio. Es típica de los meses de verano y se caracteriza por la presencia de una vaguada al SO de la península ibérica y de un centro de altas presiones sobre la vertical de Argelia, Túnez y el sector occidental de Libia. La acción simultánea de ambos mecanismos, genera flujos de aire de componente S sobre la península, favoreciendo de esta manera la entrada de polvo africano. En este patrón, se agrupa el 27 % de los días del período.
- SMP8: situación característica de primavera, pero en este caso, las altas presiones de las Azores están desplazados hacia el S con respecto a su posición habitual y el centro de altas presiones norteafricano descrito en la situación SMP7 está desplazado hacia el SE. En este caso, predomina la circulación de masas de aire de componente O-NO sobre la península ibérica. El 18 % de los días del período de estudio se agrupan en este patrón.

En conclusión, los patrones SMP1, SMP3, SMP5 y SMP7 son los que previsiblemente generan los eventos de intrusión de polvo africano sobre la zona centro peninsular en los diferentes periodos del año.

Con el objetivo de evaluar la relación entre los patrones sinópticos identificados y la ocurrencia de episodios de intrusión, se ha realizado un análisis de frecuencia. Para ello, se ha contabilizado cuántos días clasificados como intrusión según la base de datos de MITECO, coinciden con cada uno de los ocho patrones SMP obtenidos en la clasificación. El resultado se expresa en la Tabla 1 en términos porcentuales, indicando en qué proporción del total de episodios de intrusión de polvo en la zona centro peninsular se produjo bajo cada patrón sinóptico obtenido en este estudio.

SMP	Días con intrusión	% de intrusiones explicadas
SMP1	97	11 %
SMP2	56	6 %
SMP3	60	7 %
SMP4	48	6 %
SMP5	86	10 %
SMP6	38	4 %
SMP7	377	43 %
SMP8	110	13 %

Tabla 1: Contribución de cada SMP a los episodios africanos

En conjunto, los patrones SMP1, SMP3, SMP5 y SMP7 han contenido el 71 % de los episodios de intrusión de polvo africano registrados durante el período de estudio. El patrón SMP7 destaca significativamente al concentrar el 43 % de los días con intrusión, lo que indica que reúne de forma recurrente las condiciones meteorológicas más propicias para el transporte de polvo africano hacia el centro de la península ibérica.

Aunque el patrón SMP8 no está clasificado como un patrón que favorezca los episodios de intrusión de polvo africano, ha contenido el 13 % de los días episódicos. Esto puede explicarse por la persistencia de concentraciones elevadas de partículas en suspensión incluso después de que haya cesado la configuración atmosférica favorable al transporte de polvo. Es decir, aunque la situación meteorológica haya cambiado, el polvo en la atmósfera tarda en depositarse completamente, lo que permite que se sigan registrando valores altos en los días posteriores a la intrusión principal.

Por otro lado, los patrones SMP6 y SMP4 muestran una participación marginal, con contribuciones cercanas al 6 %, lo que sugiere que son configuraciones sinópticas muy poco favorables para la

entrada de polvo africano a la región de estudio.

3.2. Influencia de los patrones sinópticos en la concentración de PM_{10}

A continuación, procedemos a evaluar cómo los patrones meteorológicos sinópticos identificados en este estudio han condicionado los niveles de PM_{10} en la región de estudio.

Figura 4: Concentración media de PM_{10} bajo los 8 patrones meteorológicos sinópticos identificados, en diferentes estaciones de medida de calidad del aire de la Comunidad de Madrid

En la Figura 4 se puede observar la concentración media de PM_{10} registrada en las seis estaciones escogidas y descritas en la sección 2.1.3, en función de los 8 patrones sinópticos resultantes.

Los niveles más elevados de PM_{10} en todos los casos, se registraron en la estación de Escuelas Aguirre, ubicada en el centro de Madrid (fig. 1b). Esta estación, clasificada como estación urbana de tráfico, se encuentra expuesta a un elevado volumen de emisiones procedentes del transporte vehicular y otras fuentes locales de emisión de partículas. Por tanto, las altas concentraciones de PM_{10} observadas en este punto no solo pueden atribuirse a la intrusión de polvo africano, sino también a la superposición con la contaminación local, lo cual dificulta el análisis aislado del fenómeno de intrusión.

En segundo lugar se sitúa la estación de Casa de Campo. Aunque presenta una menor influencia directa del tráfico urbano que Escuelas Aguirre, su proximidad al núcleo urbano sigue condicionando los niveles de contaminación, manteniéndolos por encima de los registrados en las estaciones de fondo regional, más alejadas del área metropolitana de Madrid. Los niveles medios de PM_{10} más bajos se registraron en todos los casos en la estación de El Atazar, que no solo se encuentra ubicada en un entorno rural lejos de fuentes importantes de emisión de partículas, sino que además es la que se encuentra a mayor altitud, a más de 1200 sobre el nivel del mar.

Para discriminar de forma precisa los episodios de intrusión de polvo africano de aquellos en los que predominan fuentes locales de contaminación, resulta especialmente relevante el análisis de las estaciones de fondo rural: Villa del Prado, Orusco de Tajuña y El Atazar. Al estar situadas en zonas alejadas de fuentes directas de emisión, los incrementos significativos de PM_{10} en estas estaciones pueden ser interpretados con mayor certeza como indicativos de transporte de masas de aire con polvo en suspensión.

Sin embargo, el hecho más relevante es que en todas las estaciones los niveles medios más altos de concentración de PM_{10} se registraron bajo los patrones sinópticos SMP1, SMP3, SMP5 y SMP7. Este resultado parece confirmar que tal y como se aprecia en su representación gráfica (fig. 2), estos patrones se corresponden con configuraciones atmosféricas favorables a la intrusión de polvo africano

en la zona centro de la península ibérica. Es decir, que estos patrones sinópticos identificados a partir del proceso de clasificación llevado a cabo en este estudio contribuyeron a aumentar los niveles de fondo regional de PM_{10} en la Comunidad de Madrid, hecho que incluso se refleja en los niveles medios registrados en estaciones de medida suburbanas y urbanas.

A pesar de que la mayor parte de los episodios de intrusión de polvo africano se concentran en los meses de verano, asociados a SMP7 (fig. 3), caracterizados por condiciones sinópticas más favorables para el transporte de masas de aire desde el norte de África, el patrón sinóptico SMP3, típico de los meses de invierno, ha presentado los niveles medios más altos de concentración de PM_{10} en todas las estaciones de medida.

3.3. Análisis estadístico de las concentraciones de PM_{10} según los patrones sinópticos

Con el fin de evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de PM_{10} entre los distintos patrones sinópticos identificados, se ha aplicado el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, descrito en la sección 2.2.

En la Figura 5, se muestra el diagrama de cajas y bigotes correspondiente a la estación de Villa del Prado, pero en el anexo puede encontrarse el análisis del resto de estaciones.

Figura 5: Diagrama de cajas y bigotes de las series temporales de concentraciones diarias de PM_{10} en la estación de Villa del Prado en el periodo 2014-2024, según los patrones sinópticos identificados. La cruz representa el valor medio de la serie y la raya del centro de las cajas, la mediana. La muesca a los lados de la mediana, indica su intervalo de confianza del 95 %.

Los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis indican que existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos patrones sinópticos en todas las estaciones de medida de calidad del aire ($p < 0.05$) (Tabla 2). Este resultado permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas y confirmar que el tipo de patrón sinóptico tiene una influencia significativa sobre los niveles de concentración de PM_{10} , no sólo de fondo regional en la Comunidad de Madrid, sino también en los que se registran en entornos urbanos y suburbanos.

Estación de calidad del aire	<i>p-value</i>
Casa de Campo (SB)	0
Escuelas Aguirre (UT)	0
El Atazar (FRR)	0
Villa del Prado (FRR)	0
Orusco de Tajuña (FRR)	0

Tabla 2: *p-values* de las estaciones de calidad del aire seleccionadas

Si bien es cierto que los patrones SMP1, SMP3, SMP5 y SMP7 presentan medias y medianas más altas de concentración de PM_{10} , coherente con lo expuesto anteriormente sobre su asociación a episodios de intrusión de polvo africano, el análisis sugiere que la principal diferencia significativa se da entre patrones con y sin intrusión. Es decir, se observa una clara separación entre los valores asociados a patrones de intrusión típicos de estaciones específicas del año frente a patrones no asociados a intrusiones en ese período estacional, (como SMP3 frente a SMP4 típicos de invierno, o SMP7 frente a SMP8 asociados al período de verano en la Figura 5), más que entre los distintos patrones de intrusión entre sí. En La Figura 5 puede apreciarse como entre los patrones africanos, los intervalos de confianza del 95 % de la mediana tienden a superponerse, lo cual indica que entre dichas medianas no habría una diferencia estadísticamente significativa en todos los casos.

Este comportamiento refuerza la validez de los resultados de la clasificación sinóptica, ya que permite distinguir claramente los días con influencia de polvo africano, no solo en términos meteorológicos sino también desde un punto de vista de calidad del aire.

3.4. Análisis de episodios concretos

Con el objetivo de validar los resultados obtenidos y observar con mayor detalle el aumento de los niveles de PM_{10} durante los episodios de intrusión de polvo, se ha analizado una selección de días de intrusión representativos de cada uno de los patrones sinópticos identificados. Para cada uno de estos días, se ha examinado la serie temporal de niveles de PM_{10} durante el mes correspondiente, los mapas de AOD-DUST y los generados por modelos numéricos de predicción de polvo en superficie.

De esta forma, se pretende demostrar la coherencia entre los patrones africanos identificados a partir del proceso de clasificación por clusters de campos diarios de HGT-850, y la ocurrencia de episodios reales de intrusión de polvo africano.

El 24 de septiembre de 2021 ha sido escogido por ser un día representativo del patrón sinóptico de intrusión SMP1, típico del período de otoño.

Figura 6: Mapa sinóptico de HGT-850 a las 12 UTC (a), *ensemble* de modelos numéricos de concentración de PM_{10} en superficie (b), mapa de AOD-DUST medio diario (c) del día 24 de septiembre de 2021 y serie temporal de valores medios diarios de concentración de PM_{10} en estaciones de medida de calidad del aire de Madrid en el mes de septiembre de 2021 (d).

En el mapa sinóptico (fig. 6a) se identifica la baja relativa situada al SO de la península característica de el patrón SMP1, lo cual favorece la advección de masa de aire con componente S. La intrusión de polvo queda corroborada mediante el *ensemble* de modelos numéricos de concentración de partículas en superficie (fig. 6b), donde se observa la claramente entrada de polvo por el sur de la península, en coherencia con la situación sinóptica previamente descrita.

En el mapa de AOD-DUST (fig.6c), se aprecia que la forma y extensión de la columna de polvo son coherentes con este patrón sinóptico, que favoreció su dispersión sobre la mitad oriental de la península y las islas Baleares y con los resultados del *ensemble* de los modelos.

Se observa claramente un pico pronunciado en la serie temporal de concentraciones de PM_{10} correspondiente a ese día del mes de septiembre (fig. 6d), común en todas las estaciones de calidad del aire. Este aumento simultáneo en la concentración de PM_{10} en estaciones situadas de manera dispersa por toda la Comunidad de Madrid, refuerza la evidencia de un episodio de intrusión de polvo africano en la zona central de la península ibérica.

Para la representación del episodio característico del patrón SMP3, se ha escogido el 18 de diciembre de 2015.

Figura 7: Mapa sinóptico de HGT-850 a las 12 UTC (a), *ensemble* de modelos numéricos de concentración de PM_{10} en superficie (b), mapa de AOD-DUST medio diario (c) del día 18 de diciembre de 2015 y serie temporal de valores medios diarios de concentración de PM_{10} en estaciones de medida de calidad del aire de Madrid en el mes de diciembre de 2015 (d).

En el mapa sinóptico de HGT-850 (fig. 7a), se identifica el centro de alta presión situado sobre el noroeste de África, el cual generó circulación de masas de aire en sentido horario que favoreció la entrada de polvo por el SO de la península y su desplazamiento hasta zonas del interior del continente europeo. El *ensemble* de modelos numéricos de predicción (fig. 7b) muestra una presencia significativa de partículas de polvo en superficie sobre toda la península, en concordancia con la situación descrita. El mapa de AOD-DUST (fig. 7c) no muestra valores tan altos como en el patrón SMP1, pero sí describe con coherencia cómo la columna de partículas entró y atravesó la península por el SO.

La serie temporal del mes de diciembre de 2015 (fig. 7d) refleja un aumento en la concentración de PM_{10} alrededor del día seleccionado, detectado en todas las estaciones de calidad del aire. Este comportamiento coherente entre estaciones constituye una sólida evidencia de la presencia de masas de aire cargadas de partículas en suspensión.

Para la representación del patrón de intrusión SMP5, se ha escogido el día 13 de abril de 2015.

Figura 8: Mapa sinóptico de HGT-850 a las 12 UTC (a), *ensemble* de modelos numéricos de concentración de PM_{10} en superficie (b), mapa de AOD-DUST medio diario (c) del día 13 de abril de 2015 y serie temporal de valores medios diarios de concentración de PM_{10} en estaciones de medida de calidad del aire de Madrid en el mes de septiembre de 2015 (d).

Esta situación sinóptica presenta altas presiones sobre toda la península y sobre el noroeste de África, favoreciendo la entrada de masas de aire de componente S-SE. El *ensemble* de modelos de predicción (fig. 8a) muestra altas concentraciones de polvo en superficie en zonas de la mitad oriental peninsular y de las islas Baleares. En este caso, el mapa generado de AOD-DUST (fig. 8c) muestra una intrusión por el sureste peninsular, coherente con lo observado en el *ensemble* y en el mapa sinóptico.

La serie temporal de concentración de PM_{10} , al igual que en el resto de días discutidos, muestra un pronunciado pico en el 13 de abril en todas las estaciones de calidad del aire, indicando nuevamente la presencia de polvo en la península.

Finalmente, el patrón sinóptico SMP7 ha sido representado por el episodio ocurrido 11 de agosto de 2021.

Figura 9: Mapa sinóptico de HGT-850 a las 12 UTC (a), *ensemble* de modelos numéricos de concentración de PM_{10} en superficie (b), mapa de AOD-DUST medio diario (c) del día 11 de agosto de 2021 y serie temporal de valores medios diarios de concentración de PM_{10} en estaciones de medida de calidad del aire de Madrid en el mes de agosto de 2021 (d).

En el mapa sinóptico de HGT-850 (fig. 9a), se observa la vaguada al suroeste de la península y un centro de altas presiones sobre zonas del norte de África. La entrada de polvo africano se vió favorecida por esta circulación, ya que provocó que los flujos de aire entrasen por el sur peninsular. Esta intrusión se confirma en el *ensemble* de modelos (fig. 9b), donde se aprecian altas concentraciones de polvo en superficie en zonas de la mitad oriental peninsular y de las islas Baleares, en coherencia con la circulación sinóptica descrita.

El mapa de AOD-DUST (fig.9c) alcanza los valores más altos con respecto al resto de patrones. Se observa una gran concentración de partículas en gran parte de la península extendiéndose hacia el litoral mediterráneo y zonas del S de Europa.

En la serie temporal (fig. 9d) se observa un pico de concentración de PM_{10} de forma simultánea en todas las estaciones durante el día 11 de agosto, que alcanzó valores por encima de los 70 $\mu g/m^3$ en todas ellas. Las elevadas concentraciones de PM_{10} se mantuvieron en todas las estaciones hasta el día 15 de agosto, a partir del cual, se redujeron drásticamente.

4. Resumen y conclusiones

El objetivo principal de este estudio ha sido identificar los principales patrones sinópticos más característicos de cada estación del año, que han dado lugar a episodios de intrusión de polvo africano en la Comunidad de Madrid, durante el período 2014-2024. Para ello, se ha desarrollado una metodología basada en el análisis de *clusters* aplicada a campos diarios de altura geopotencial a HGT-850, lo que ha permitido identificar ocho patrones meteorológicos sinópticos representativos.

De los ocho patrones identificados, cuatro de ellos (SMP1, SMP3, SMP5 y SMP7) han demostrado estar asociados con episodios de intrusión de polvo africano en diferentes períodos del año. Concretamente, el patrón SMP7, característico de verano, ha resultado ser el más frecuente, habiéndose producido el 27 % del total de los días del período de estudio.

El análisis de las concentraciones de PM_{10} medidas en distintas estaciones de calidad del aire, incluyendo estaciones de fondo rural, ha evidenciado un incremento significativo de dichas concentraciones bajo la influencia de estos patrones. El patrón SMP3, típico del período de invierno, fue el menos frecuente de todos los obtenidos, habiéndose producido el 5 % de los días del período de estudio. Sin embargo, ha mostrado las concentraciones medias más altas de PM_{10} en todas las estaciones de medida. Esto pone de manifiesto que los patrones más frecuentes no necesariamente están asociados a los episodios más intensos y que existen patrones menos frecuentes que han tenido un mayor impacto en la calidad del aire.

La aplicación del test estadístico de Kruskal-Wallis ha confirmado la existencia de diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de PM_{10} según el patrón sinóptico, validando la utilidad de esta metodología para la identificación de situaciones de intrusión de polvo africano en esta región de estudio.

Además, se han analizado varios episodios representativos para cada patrón de intrusión, observándose una coherencia clara entre la configuración sinóptica, las simulaciones de modelos numéricos de concentración de polvo en superficie, los mapas de AOD-DUST y la generación de máximos relativos simultáneos en las series temporales de PM_{10} registrados en zonas rurales, suburbanas y urbanas de la Comunidad de Madrid.

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que la metodología de clasificación de patrones sinópticos mediante análisis de *clusters*, desarrollada específicamente para este estudio, ha resultado ser una herramienta eficaz y robusta para identificar patrones meteorológicos sinópticos asociados al transporte de polvo africano hacia la Comunidad de Madrid. Esta metodología tiene, por tanto, un claro potencial de aplicación operativa en la vigilancia y gestión de episodios de contaminación por polvo africano.

5. Referencias

- Querol, X., Alastuey, A., Gangoiti, G., Perez, N., Lee, H. K., Eun, H. R., ... & Ahn, K. H. (2018). Phenomenology of summer ozone episodes over the Madrid Metropolitan Area, central Spain. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 18(9), 6511-6533.
- Querol, X., Pérez, N., Reche, C., Ealo, M., Ripoll, A., Tur, J., ... & Alastuey, A. (2019). African dust and air quality over Spain: is it only dust that matters?. *Science of the total environment*, 686, 737-752.
- Salvador, P., Almeida, S. M., Cardoso, J., Almeida-Silva, M., Nunes, T., Cerqueira, M., ... & Pio, C. (2016). Composition and origin of PM10 in Cape Verde: Characterization of long-range transport episodes. *Atmospheric Environment*, 127, 326-339.
- Salvador, P., Molero, F., Fernandez, A. J., Tobías, A., Pandolfi, M., Gómez-Moreno, F. J., ... & Artíñano, B. (2019). Synergistic effect of the occurrence of African dust outbreaks on atmospheric pollutant levels in the Madrid metropolitan area. *Atmospheric Research*, 226, 208-218.
- Salvador, P., Pandolfi, M., Tobías, A., Gómez-Moreno, F. J., Molero, F., Barreiro, M., ... & Artíñano, B. (2020). Impact of mixing layer height variations on air pollutant concentrations and health in a European urban area: Madrid (Spain), a case study. *Environmental Science and Pollution Research*, 27, 41702-41716.
- Salvador, P., Barreiro, M., Gómez-Moreno, F. J., Alonso-Blanco, E., & Artíñano, B. (2021). Synoptic classification of meteorological patterns and their impact on air pollution episodes and new particle formation processes in a south European air basin. *Atmospheric Environment*, 245, 118016.
- Salvador, P., Pey, J., Pérez, N., Querol, X., & Artíñano, B. (2022). Increasing atmospheric dust transport towards the western Mediterranean over 1948–2020. *NPJ Climate and Atmospheric Science*, 5(1), 34.

6. Anexo

En este anexo se presentan las gráficas *boxplot* de las diferentes estaciones de calidad del aire con las que se ha trabajado, tal y como fue indicado en la sección 3.3.

Figura 10: Diagrama de cajas y bigotes de las series temporales de concentraciones diarias de PM_{10} en las estaciones de Casa de Campo (a), Escuelas Aguirre (b), El Atazar (c) y Orusco de Tajuña (d) en el periodo 2014-2024, según los patrones sinópticos identificados.